

Comunicar espacios culturales y creativos:

Recomendaciones para impulsar la sostenibilidad y la participación ciudadana.

Jennifer García Carrizo · Universidad Rey Juan Carlos · España

Marcela Reynoso Jurado · Universidad Nacional Autónoma de México · México

Créditos

García Carrizo, J. y Reynoso, M. (2023). Comunicar espacios culturales y creativos: Recomendaciones para impulsar la sostenibilidad y la participación ciudadana. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7534857>

García Carrizo, J. y Reynoso, M. (2023). *Communicating cultural and creative spaces: Recommendations to promote sustainability and citizen engagement*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7534890>

García Carrizo, J. (2021). *City-branding. Fundamentos y aplicaciones de marca en espacios culturales y creativos*. Fragua. ISBN 978-84-7074-926

Esta investigación se enmarca en la Ayudas para contratos postdoctorales Juan de la Cierva-Formación (FJC2020-044083-I) y está vinculada al proyecto de investigación del Plan Nacional I+D+i Generación de Conocimiento 2018: “Arte, Arquitectura y Patrimonio en los procesos de construcción de la imagen de los nuevos enclaves culturales (del Distrito al Territorio)”, Ref. PGC2018-094351-B-C43, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Declaración de autoría

Informe realizado por Jennifer García Carrizo. Traducción y adaptación del informe con perspectiva de género y política pública: Marcela Reynoso Jurado.

Sobre la Investigación

Estas recomendaciones forman parte de una investigación original, enmarcada en el proyecto de investigación del Plan Nacional I+D+i Generación de Conocimiento 2018: "Arte, Arquitectura y Patrimonio en los procesos de construcción de la imagen de los nuevos enclaves culturales (del Distrito al Territorio)", Ref. PGC2018-094351-B-C43, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España.

El estudio completo se ha publicado en la editorial Fragua, bajo la monografía *City-branding. Fundamentos y aplicaciones de marca en espacios culturales y creativos* (2021), escrita por Jennifer García Carrizo.

En este documento se recogen un conjunto de recomendaciones de aplicación práctica para gestores, actores, instituciones y docentes e investigadores vinculados a las industrias creativas y culturales.

Elementos clave para fomentar la sostenibilidad y la participación ciudadana

A la hora de comunicar y trabajar en el desarrollo de estrategias vinculadas a la sostenibilidad y la participación ciudadana en espacios culturales y creativos es fundamental considerar 4 factores clave:

1. **Características** del espacio.
2. Los **usos mixtos** del espacio.
3. **Patrimonio** asociado al lugar.
4. **Públicos** del entorno creativo y cultural.

Las características del espacio cultural y creativo

Es fundamental comprender la historia y analizar la localización, el carácter y la identidad del lugar en el que se está trabajando.

Historia

- La historia determina cómo el espacio se ha construido y nos ayuda a **comprender el espacio, los orígenes y la razón por la que fue creado**.
- Saber cómo ha evolucionado el espacio a lo largo del tiempo es fundamental para entender qué es la **identidad del lugar**.

Localización

- Es fundamental conocer **cuál es el entorno** del espacio cultural y creativo, en qué lugar se ubica con respecto al centro de la ciudad e identificar los **núcleos de población colindantes**: ¿cómo son? ¿qué tipos de personas viven en ellos? ¿quién los visita?
- Las **fronteras difusas** del espacio han de ser puestas en valor. Aunque se esté trabajando en un espacio muy concreto y definido es clave que este tenga fronteras difusas. En otras palabras, es fundamental que se relacione con otros actores que están fuera de dicho espacio. Esto garantiza la integración con el entorno y colaboraciones con otros espacios tanto a nivel regional, como nacional o incluso internacionales.
¡Recuerda que las colaboraciones siempre suman!

Carácter e identidad del lugar

¿En qué se diferencia este espacio de otros espacios culturales y creativos? ¿Qué aporta este espacio que no aporten otros? Hay que buscar las **características realmente definitorias del espacio y de su carácter singular** pues, de lo contrario, todos los espacios urbanos acabarían cayendo en la monotonía, siendo unos iguales que otros. Lo importante, es saber qué diferencia al espacio del que estamos hablando: ¿un edificio?, ¿una plaza?, ¿posee algún elemento simbólico o representativo que otros espacios “parecidos” no tengan?

La importancia de los usos mixtos

El término “usos mixtos” hace referencia al hecho de que, a pesar de que hablemos de espacios culturales y creativos, en ellos no solo las instituciones culturales y vinculadas a las industrias creativas son relevantes. Existen otra serie de actores que facilitan que estos espacios sean espacios para “**vivir, trabajar o educar y jugar**”, tales como los restaurantes, las zonas de deporte, las zonas verdes al aire libre, los espacios habitacionales, instituciones educativas, y otros actores vinculados al ocio y la habitabilidad del espacio. ¡Recuerda que **todos estos espacios y actores son “catalizadores” que ayudan a la sostenibilidad y desarrollo de la zona!**

En este sentido, es importante considerar las actividades e intereses de las personas que circundan la zona. De hecho, desde una perspectiva de género, para el fomento de una mayor inclusión de las mujeres, se deben considerar también las dinámicas específicas en las que éstas se involucran. Por ejemplo: las mujeres son, generalmente, las principales encargadas de los cuidados de personas en situación de vulnerabilidad. Por ello, se deben garantizar condiciones para que las mujeres puedan disfrutar de hecho de los espacios de una manera adecuada.

Los **actores vinculados a la creatividad y la cultura son las “anclas” de estos espacios**, pero lo fundamental es que su labor de “anclaje” las convierta en **actores cooperantes** que configuren espacios con una atmósfera donde se fomente la **cohesión social, el crecimiento económico y el sentido de pertenencia**. Para ello, es fundamental que trabajen en consonancia con actores secundarios y generen una “**cadena de valor**” conjunto con estos.

No sirve de nada que exista una galería de arte en un área en el que no hay alternativas de ocio que hagan que el espacio sea usado durante todas las horas del día. La presencia de **actores secundarios**, como bares, restaurantes y otros tipos de espacios para el ocio ayuda a la mezcla de usos del área y, consiguientemente **garantiza la mezcla social y ayuda a evitar problemas urbanos como la segregación y la inseguridad**.

El patrimonio asociado al lugar

El patrimonio está conformado por todos aquellos **elementos tangibles e intangibles** cuya conservación es relevante por ser parte de la cultura del espacio y tener un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico.

El patrimonio tangible (los espacios industriales, las rutas históricas, los monumentos, los yacimientos históricos, el patrimonio arquitectónico, los bienes muebles e inmuebles, etc.) es fundamental, pero también lo es el intangible (las tradiciones, las historias, los festivales, los rituales o historias y las memorias vinculadas a un espacio).

Una política pública eficiente en la materia promueve la sincronía de ambos elementos y, al mismo tiempo, permite que éstos convivan con las necesidades específicas de los diferentes grupos poblacionales del sitio: mujeres, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, personas de la tercera edad, etc.

Las instituciones y actores gestores de espacios culturales y creativos no solo tienen que poner el foco en activos “duros”, sino también en aquellos “blandos”: ¿cómo podemos conservar las memorias de la gente que habita estos espacios? ¿Cómo podemos recuperar los sonidos, los olores característicos de un lugar?

Los públicos, un elemento fundamental en la sostenibilidad y la implicación ciudadana

Al gestionar un espacio se ha de considerar **para quién se gestiona**. ¿Quiénes son sus públicos? O, mejor dicho, **¿quién usa el espacio?**

Tradicionalmente los espacios culturales y creativos se han enfocado como áreas turísticas. Sin embargo, lo realmente importante es que sean planteados como **espacios de cohesión social y participación ciudadana** donde los diferentes públicos de interés pueden **desarrollar sus inquietudes y necesidades**. Estos espacios son lugares que deberían reflejar las identidades de los diversos grupos que normalmente son absorbidos por las corrientes o tendencias mayoritarias. En este sentido, por ejemplo, la representación y visualización de las mujeres resulta vital para la conformación de espacios en el que cohabiten dichas realidades.

Los tres públicos objetivo cuya participación es transcendental en la configuración y conservación de un espacio cultural y creativo son las y los habitantes del mismo y también de la ciudad en la que se enmarca; sus personas trabajadoras y turistas. A todos ellos hay que añadir las instituciones locales y regionales educativas y de gobierno, otros actores culturales o vinculados a las industrias creativas a nivel local y regional, potenciales inversores en el área, proveedores del área y potenciales residentes del espacio en cuestión.

Además, **a la par que se facilita que nuevos públicos sean fidelizados para asegurar la diversidad del área**, se han de **mantenerse los públicos ya existentes**, lo cual evitará, entre otras cosas, la gentrificación de la zona.

Más información en...

www.ucm.es/arteyciudad

jennifergarciacarrizo@gmail.com

Esta investigación se enmarca en la Ayudas para contratos postdoctorales Juan de la Cierva-Formación (FJC2020-044083-I) y está vinculada al proyecto de investigación del Plan Nacional I+D+i Generación de Conocimiento 2018: "Arte, Arquitectura y Patrimonio en los procesos de construcción de la imagen de los nuevos enclaves culturales (del Distrito al Territorio)", Ref. PGC2018-094351-B-C43, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.